

LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, RESOCIALIZACIÓN, NORMATIVIZACIÓN QUE INFORMAN LA EJECUCIÓN DE LA PENA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO EN PANAMÁ

Teresa Morales Miranda

El principio de legalidad en la fase de ejecución en Panamá está inspirado en principios constitucionales que contienen las garantías y reglas fundamentales que soportan el sistema judicial penal y el sistema penitenciario, por ello es necesario destacar la que el artículo 28 de la Constitución Política de Panamá establece que los objetivos de los Centro Penitenciario son los principios seguridad, rehabilitación y de defensa social. Se prohíbe la aplicación de medidas que lesionen la integridad física, mental o moral de los detenidos. Igualmente, el artículo 7 del Código penal que establece que uno de los fines de la pena es la reinserción social del sancionado.

Por otro lado, en Panamá si existe una ley Penitenciaria, Ley 55 de 30 de julio de 2003, reorganiza el Sistema Penitenciario, que tiene como misión dar una respuesta a la necesidad que sustente y oriente las iniciativas, políticas, así como los programas que harán las transformaciones en los diferentes centros penitenciario respetando el principio de estricta legalidad que rige los procesos penales y la ejecución de la pena en Panamá, esta Ley está debidamente reglamentada por el decreto Ejecutivo 393 de 25 de julio de 2005, en el artículo 311 se indica el principio de legalidad en las faltas disciplinarias de los sancionados, asimismo, el artículo 321 los procesos disciplinarios se efectúan con arreglo a normas de informalidad, imparcialidad, uniformidad, economía, celeridad y eficacia, sin menoscabo del debido proceso legal, con objetividad y con apego al principio de estricta legalidad.

Por otro lado, se cuenta con el Decreto No. 260 de 7 de junio de 2006, que adopta lineamientos Generales de la Política Cronológica del Estado Panameño, para la prevención y represión de las conductas delictivas.

En Panamá, el Código Penal, adoptado por la Ley 63 de 2008 crea la figura del Juez de Cumplimiento y en el artículo 508, reconoce que el sancionado goza de todos los derechos y facultades que le reconocen la Constitución Política y los Convenios y Tratados Internacionales ratificados por la República de Panamá (reglas de Tokio, las 100 reglas de Brasilia, Reglas de Bangkok). No se le podrán aplicar mayores restricciones que las que expresamente disponga la sentencia que le impone la pena, es decir se garantiza todos los demás derechos fundamentales que tiene los sancionados; aunado a ello se cuenta Decreto No. 8 de 7 de abril de 2008, reglamenta el ejercicio del voto en los Centros Penitenciarios, hospitales y centros de atención de adulto mayor.

En los artículos 46 y 509 del Código Procesal penal, se establece que el juez de Cumplimiento es la autoridad competente para el control de la ejecución de la sentencia, resolver las cuestiones que se susciten durante la ejecución de la sentencia en los términos en que ésta haya sido impuesta, dictar las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las faltas que observe en el funcionamiento del sistema y ordenar a la autoridad competente para que adopte las medidas que correspondan.

En relación a la resocialización, es evidente que, debido a la gran variedad de condiciones jurídicas, sociales, económica y geográficas existente en el mundo, no se puede aplicar indistintamente todas las reglas de resocializadora en todo parte y en todos tiempos. Sin embargo, deberán servir para estimular el esfuerzo constante por vencer las dificultades prácticas que se opone a su aplicación, en vista de que representan en sus conjuntas condiciones mínimas de las naciones unidas.

El principio de resocialización, resulta más imperante en nuestros tiempos por las condiciones de hacinamiento que presentan las cárceles, y el fracaso ante un sistema penitenciario que se le ha hecho difícil mejorar las condiciones en que los condenados cumplen sus penas, ante la falta de políticas criminales del Estado que propicien propósitos resocializadores del individuo.

Primeramente, sí se ve al recluso como una persona, que se le respeta su dignidad humana, también merece que se le considere una oportunidad de reinserción a la sociedad de forma útil, y enfatizo no aplica para aquellos casos de delitos graves, que pongan en peligro bienes importantes que se deben respetar para vivir en sociedad, pues así fuimos hechos, porque tampoco podemos castigar a los asociados con la inclinación delictiva de un individuo, ya que todos poseemos la capacidad de libre albedrío que nos otorgó Dios, salvo que se trate de un sujeto con problemas de mentales.

Para tal efecto, el Sistema Penitenciario Panameño tiene como objetivo lograr la resocialización del privado de libertad sobre la base de un adecuado tratamiento penitenciario, el trabajo, la capacitación, la educación y la práctica de valores morales; mantener recluidas a las personas que se encuentran cumpliendo sanciones administrativas de carácter penal y medidas de seguridad garantizándoles el respeto de los derechos humanos; servir de custodia y seguridad de las personas sometidas a detención preventiva; brindar ayuda y labor asistencial a los privados de libertad y a los liberados a fin de su reincorporación a la sociedad.

El artículo 14 de la Ley 55 de 2003, que reglamenta los Centros Penitenciarios establece el cumplimiento de la pena, el tratamiento aplicable a las personas privadas de libertad responde a un sistema progresivo técnico y será de carácter individual, de gradualidad y por niveles.

Resulta obvio que la educación, el trabajo, el deporte, la capacitación que ha jugado un papel tan importante en la resocialización de la mayoría de los sancionados.

Por ello, una pregunta crítica es si las medidas y programas resocialización actuales son más efectivos que la mera justicia retributiva, que el encarcelamiento justo, la respuesta en términos generales afirmativa, muchas medidas y programas

de rehabilitación actuales ejercer un efecto muy favorable sobre el funcionamiento de las instituciones y los sancionados que los siguen.

Finalmente, el ideal de la resocialización confiere a las prisiones el ansia necesaria para la reforma cotidiana de su funcionamiento. Para emprender acciones positivas. Para imaginar e intentar situaciones mejores y ponerlas en práctica, para abrirá las puertas de los Centros penitenciario más que para cerrarlas.

Es importante resaltar que los Jueces de Cumplimiento tiene por mandato legal la tareas de visitar los centros penitenciarios, la cárceles públicas, porque con la presencia efectiva del juzgador se puede realizar una mejor supervisión del proceso que se efectúa con los internos de un penal tales como: resolver con aplicación del procedimiento los incidentes de ejecución las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecten sus derechos.

El objeto del régimen para los sancionados está configurado como un medio para obtener un fin, que no es otro que el tratamiento penitenciario, como instrumento en manos de la institución penitenciaria para conseguir la finalidad atribuida a la pena en la propia norma constitucional de reeducación y reinserción social.

En ese sentido, la ley 55 de 2003, en el artículo 5 establece que el Sistema Penitenciario velará por la vida, la integridad física y la salud integral del privado o la privada de libertad, que se respeten los derechos humanos y todos aquellos derechos e intereses de carácter jurídico, se protegerá el derecho a la salud de las personas con trastornos mentales, otras enfermedades y discapacidad, para que no sean discriminadas por su condición.

Por otra parte, el artículo 8 señala que el Sistema Penitenciario se desarrollará bajo un sistema progresivo-técnico, en el que se distinguirá el periodo de observación o diagnóstico de tratamiento, el probatorio, de prelibertad y el de libertad vigilada y condicional. Este sistema se basa en criterios multidisciplinarios,

los cuales determinarán la ubicación progresiva de los privados o las privadas de libertad en los diferentes periodos. En cada período se aplicará la medida de seguridad máxima, mediana o mínima y de confianza que corresponda.

Es de suma importancia llamar la atención sobre la gran responsabilidad del Estado con el acompañamiento de las instituciones públicas de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que viven en un centro penitenciario.

Los espacios carcelarios se han caracterizado por la violación sistemática de tales derechos, de manera que la práctica cotidiana ha conducido a la creencia errónea de que en los Centros de reclusión que los derechos humanos están total excluidos. Dicha creencia está equivocada, pues permanecer en reclusión no implica la pérdida de dignidad humana en la cual descansa los derechos humanos, sino que más bien significa la limitación de ciertos derechos, pero de ninguna forma de todos.

Y es así como el ordenamiento jurídico en lo relativo a la ejecución de la pena en Panamá, está contemplada desde la Constitución Política, el Código procesal Penal, la Ley 55 de 2003 y Decreto 393 de 2005 y la figura del Juez de Cumplimiento quien velara que se cumpla con los principios de legalidad, resocialización y la normativización logrando que se alcance el desarrollo de un procedimiento efectivo de la ejecución de pena.

Bibliografía

- Constitución Política de Panamá
- Código Procesal Penal de Panamá
- Ley 55 de 30 de julio de 2003
- Decreto 393 de 2005
- Decreto No. 260 de 7 de junio de 2006